

Особенности ряда репродуктивных показателей в половых соматотипах у юных теннисисток¹Бугаевский К. А., ²Черепок А. А.¹Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта и туризма,
г. Запорожье²Запорожский государственный медицинский университет

Аннотация. *Цель:* представить сравнительные результаты проведённого исследования, по определению имеющихся изменений в динамике менструального цикла, анатомических и морфофункциональных показателей костного таза, в зависимости от половых соматотипов к которым принадлежат спортсменки юношеского возраста, занимающихся теннисом. **Материал и методы:** анализ научно-методической литературы; антропометрия, пельвиометрия, анкетирование; методы определения морфологических индексных значений, метод математической статистики. **Результаты:** рассмотрены данные о выявленных индивидуальных соматических и репродуктивных изменений в динамике овариально-менструального цикла и анатомо-морфофункциональных показателей костного таза, в выявленных половых соматотипах, в процессе врачебно-педагогических наблюдений у юных спортсменок занимающихся теннисом. **Выводы:** По результатам исследования было определено, что в исследуемой группе имеются проявления не только инверсии половых соматотипов, но и многочисленные, зачастую комбинированные варианты нарушений овариально-менструального цикла и его динамики. Кроме того, достоверно установлено, что у подавляющего числа юных теннисисток, определены анатомические и морфологические изменения, как в соотношениях размеров, так форм и видов тазов. Считаем, что выявленные изменения со стороны ряда показателей репродуктивной системы, так и анатомо-морфофункциональные инверсии в половых соматотипах, обусловлены адаптивными изменениями в организмах спортсменок, непосредственно связанными с испытываемыми ними физическими и психо-эмоциональными нагрузками при их занятии спортом. Полученные результаты указывают как на имеющиеся проблемы в состоянии здоровья данной группы спортсменок и усилении врачебного контроля за ними, а также на пересмотр тренерской командой индивидуального режима при планировании тренировочно-соревновательных алгоритмов в микро-, мезо- и макроциклах.

Ключевые слова: спортсменки, теннис, юношеский возраст, репродуктивные показатели, овариально-менструальный цикл, половой диморфизм, половые соматотипы, инверсия, адаптация, костный таз, узкий таз.

Введение. Изучение проблем современного женского спорта является сегодня активно изучаемой проблемой. Это связано с тем, что в последние десятилетия женщины разных возрастных групп всё активнее осваивают многие виды спорта, как изначально женские, так и, традиционно считавшиеся мужскими. Адаптационные изменения во многих органах и системах под воздействием спортивных нагрузок, напрямую

замыкаются на репродуктивных способностях многих женщин-спортсменок, приводя к значительным изменениям в их фертильности (Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015). Поэтому данная проблема является также и социальной, так как демографические показатели в любой

стане напрямую связаны со способностью женщин репродуктивного возраста беременеть, вынашивать и рожать. Так как большая часть женщин, активно занимающихся спортом могут быть отнесены к пубертатному, юношескому и первому репродуктивному возрасту, становится понятным научный интерес и актуальность изучаемой проблемы (Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015).

Современный женский спорт, как спорт высших достижений, так и любительский, требует от спортсменок значительных усилий, при частых и интенсивных тренировках. Это не может не сказаться на показателях деятельности их организма. Обилие интенсивных физических и психо-эмоциональных нагрузок, без должной компенсации и медицинского наблюдения, неизбежно приводит к адаптивным изменениям в организме спортсменок разных возрастных групп (Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015).

При этом, наиболее уязвимой и подверженной интенсивным соматическим и психологическим изменениям, являются молодые спортсменки, в особенности пубертатного возраста, начавшие занятия спортом до наступления менструаций, а также спортсменки юношеского возраста (Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015).

Изучение адаптационных изменений, возникающих у спортсменок под воздействием спорта, а порой и не

адекватных, физических и психо-эмоциональных нагрузок, которым они подвергаются во время тренировок и соревнований, всегда является актуальным и востребованным (Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015).

В связи с этим, хотелось бы отметить исследовательские работы, касающиеся нарушений репродуктивного здоровья, и в т.ч. ОМЦ у спортсменок разных возрастных групп других авторов (Осипов, 2012; Wodarska, Witkoś, Droszdzol-Cop Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, Hartman, & Skrzypulec-Plinta, 2013; Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Васин, & Папикян, 2016; Бугаевский, 2016а; 2016б)

Что касается вопросов изменений в анатомо-морфологических изменений костного таза, то ряд исследователей данной проблемы, указывают на имеющиеся изменения костного таза у спортсменок, в виде многообразия форм узких тазов, анатомически узких тазов, их «стёртых» форм, с I-II степенями сужения. К числу авторов, занимающихся вопросом узкого таза, его видов и морфофункциональных нарушений у спортсменок, можно отнести работы таких исследователей данной проблемы, как: Н.И. Ковтюк (Ковтюк, 2004), Т. Н. Стрелкович, Н. И. Медведева, Е. А. Хапилина (Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 2012), О. В. Тянь, Л. В. Стклянина, Л. Д. Савенко (Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012), В. А. Яшворская, М. И. Левицкий (Яшворская, & Левицкий, 2012), К. А. Бугаевский (Бугаевский, 2016а; 2016б). Приходится констатировать, что практически отсутствуют фундаментальные, системные научные исследования, касающиеся полиэтиологических моментов изменений костного таза у женщин-спортсменок в их онтогенезе. Вопросами адаптивных изменений у женщин-спортсменок разных возрастных групп в половых соматотипах и изучением показателей полового и их инверсий у

спортсменок в феминных, маскулинных и нейтральных видах спорта, в последние годы занимаются такие отечественные и зарубежные исследователи, как: О. В. Сырова, Т. М. Загоровская, А. В. Андреева (Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008), М. Ягелло, В. Ягелло (М. Ягелло, to distinguish from & В. Ягелло, 2009), С. Я. Надеина, В. М. Клоц, Л. А. Звягинцева и др. (Надеина, Клоц, & Звягинцева и др., 2011), Т. Н. Стрелкович, Н. И. Медведева, Е. А. Хапилина Л. А. (Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 2012), Н. П. Лопатина, Ж. А. Сереженко, Д. А. Анохина (Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013), Д. А. Зайцев, Ю. П. Ивонина (Зайцев, & Ивонина, 2013), Н. Д. Нененко, О. А. Абрамова, Н. В. Черницына, Р. В. Кучин (Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014), В. Б. Мандриков, Р. П. Самусев, Е. В. Зубарева, Е. С. Рудаскова, Г. А. Адельшина (Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 2015), Е. Ф. Кочеткова, О. Н. Опарина (Кочеткова, & Опарина, 2014), Е. А. Олейник (Олейник, 2013), К. А. Бугаевский (Бугаевский, 2016а; 2016б).

Поэтому, мы считаем, что особенности знаний половых соматотипов, антропометрических и морфологических особенностей строения костного таза девушек юношеского возраста, занимающихся теннисом, могут помочь повысить не только уровень их спортивного мастерства, но и сохранить их соматическое и репродуктивное здоровье. Это и обусловило актуальность нашего исследования, как со стороны поиска новых данных об особенностях адаптации и жизнедеятельности человека, так и в вопросе профилактики репродуктивной патологии у спортсменок данной возрастной группы.

Связь исследования с научными программами планами, темами. Исследование проводилось в соответствии с темой плана НИР Института здоровья, спорта и туризма, Классического частного университета, г. Запорожье, на 2018 год.

Цель исследования: представить анализ сравнительных результатов проведённого исследования, по показателям динамики у и протекания овариально-менструального цикла, а также по полученным анатомическим и морфофункциональным показателям размеров, видов и форм костного таза у теннисисток юношеского возраста, с учётом значений их индекса полового диморфизма, отражающим адаптивные соматические изменения в данной группе спортсменок.

Задачи исследования: выявить и проанализировать имеющиеся у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом изменения:

1. В динамике установления и протекания овариально-менструального цикла по полученным результатам, свидетельствующим о: сроках менархе; времени индивидуального установления ОМЦ продолжительности ОМЦ; длительности и характеристиках менструального кровотечения; видах выявленных нарушений ОМЦ.

2. В формировании и нарушениях онтогенетических показателей, касающихся анатомических и морфологических значений в размерах и форме костного таза в данной группе спортсменок, а также в видах и формах патологических изменений их костного таза.

3. В адаптационных изменениях, коснувшихся выявленных инверсий в половых соматотипах юных теннисисток, выявленных при определении у них показателей индекса полового диморфизма, согласно классификации Дж. Таннера и У. Машалла.

4. В сравнении выявленных нарушений в ОМЦ, структуре и функции костного таза в каждом из половых соматотипов, выявленных у спортсменок в результате проведённого исследования, с попыткой установления их взаимосвязи с интенсивными физическими и психо-эмоциональными нагрузками, связанными с тренировочно-соревновательным процессом у данной группы спортсменок.

Материал и методы исследования: Данное исследование проводилось на базе спортивных клубов г. Новая Каховка, Херсонской области, занимающихся подготовкой теннисисток. В исследовании приняли участие спортсменки юношеского возраста (n=24), занимающиеся теннисом.

Для достижения цели проводимого исследования, нами были использованы такие антропометрические методы, как определение ширины плеч (ШП) и ширины таза (ШТ), необходимые для определения такого морфологического индексного значения, как индекс полового диморфизма (ИПД) по Дж. Таннеру. Согласно полученным индексным значениям, проводилось соматотипирование у спортсменок, исходя из критериев, соответствующим классификации Дж. Таннера и У. Маршалла (Бугаевский, 2016; Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 2015; Надеина, Клоц, & Звягинцева, 2011; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015; Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008). Мезоморфный, и андроморфный половые соматотипы относятся к инверсиям, или к патологическим смещениям, не характерным для базового гинекоморфного полового соматотипа (Бугаевский, 2016; Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013, 2015; Надеина, Клоц, & Звягинцева, 2011; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015).

Также, нами была проведена пельвиометрия по классической методике, с определением 3-х поперечных и 1-го продольного размеров костного таза (Ковтюк, 2004; Стрелкович, Медведева, Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016б).

После получения данных пельвиометрии, у спортсменок были определены имеющиеся изменения в размерах костного таза, его анатомо-морфологические изменения и степени сужения таза, в соответствии с классификацией узких тазов по Литцману, математические перерасчёты данных пельвиометрии, необходимые для определения истинной конъюгаты (с. vera), по значениям которой определялась степень сужения таза или его нормальные значения (Ковтюк, 2004; Стрелкович, Медведева, Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016б).

Состояние менструальной функции оценивали методом анкетирования, для чего нами был использован авторский вариант анкеты-опросника К. А. Бугаевского (Бугаевский, & Михальченко, 2017; Бугаевский, & Черепок, 2018), интервьюирование. При определении параметров ОМЦ, нами проводилась оценка таких информативных репродуктивных показателей, как: возраст наступления менархе, сроки установления ОМЦ, его клинические проявления, продолжительность, длительность и свойства менструального кровотечения (Осипов, 2012; Wodarska, Witkoś, Droszolska, Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, Hartman, & Skrzypulec-Plinta, 2013; Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Васин, 2016; Папикян, 2016; Бугаевский, 2016а; 2016б). Также был применён метод литературного анализа доступных источников информации.

Исследование проведено с соблюдением основных биоэтических положений Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине (от 04.04.1997г.), Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации об этических принципах проведения научных медицинских исследований с участием человека (1964-2008 гг.), а также приказа МЗ Украины № 690 от 23.09.2009 г.

Результаты исследования и их обсуждение. В группе спортсменок юношеского возраста (n=24), после

обработки и анализа полученных материалов исследования, нами были получены следующие результаты: спортивная квалификация спортсменок, принявших участие в проводимом исследовании – от I разряда до кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). Стаж занятий данным видом спорта – от двух до семи лет. Частота тренировок – 4-6 раз в неделю, от 2-х до 4-х часов. Средний возраст у спортсменок юношеского возраста – $19,58 \pm 0,68$ лет.

Установлено, что 18 (75,00 %) спортсменок группы юношеского возраста, начали свои занятия теннисом до наступления у них менархе (первой менструации). После проведения анкетирования и дополнительного интервьюирования, был проведён анализ полученных особенностей ОМЦ в группе юных спортсменок ($n=24$), результаты которого следующие: срок наступления менархе в группе – $13,94 \pm 0,66$ лет, срок установления менструального цикла – $2,14 \pm 0,47$ года, длительность менструального цикла – $43,47 \pm 0,8$ дня, длительность менструального кровотечения – $2,21 \pm 0,25$ дня. Помимо этого, установлено, что сроки установления и стабилизации ОМЦ после менархе были пролонгированы, в первую очередь у юных спортсменок, начавших занятия спортом до наступления первой менструации. Также у них были зафиксированы многочисленные, зачастую комбинированные нарушения овариально-менструального цикла, в виде явлений гипоменструального синдрома, с клиническими проявлениями олиго-опсо и гипоменореи (Осипов, 2012; Wodarska, Witkoś, Drosdzol-Cop Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, Hartman, & Skrzypulec-Plinta, 2013; Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Васин, 2016; Папикян, 2016; Бугаевский, 2016а; 2016б) и/или вторичной аменореи. Подобные проявления характерны для 8 (33,33 %) спортсменок, у которых был определён андроморфный половой соматотип и у 10 (41,67 %) теннисисток с мезоморфным половым соматотипом.

Спортсменок со вторичной аменореей, с отсутствием менструации в сроки от 60 и более дней (Осипов, 2012; Wodarska, Witkoś, Drosdzol-Cop Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, Hartman, & Skrzypulec-Plinta, 2013; Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Васин, 2016; Папикян, 2016; Бугаевский, 2016а; 2016б), было выявлено 6 (25,00 %). Все они входят в группу спортсменок с андроморфным половым соматотипом. У 22 спортсменок (91,87 %) – у всех девушек из групп с андроморфным и мезоморфным половыми соматотипами, и у одной спортсменки с гинекоморфным соматотипом, выявлены выраженные проявления альгодисменореи и предменструального синдрома (ПМС). У ещё одной спортсменки с гинекоморфным половым соматотипом, на фоне формирующегося гипоменструального синдрома, определены умеренные проявления ПМС и альгодисменореи.

После проведения необходимых антропометрических измерений у спортсменок исследуемой группы ($n=24$) – ширины плеч (биакромиальный размер) и ширины таза (бикристарный размер) (Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008; Бугаевский, 2016а; 2016б), были получены следующие результаты: ширина плеч составила $36,87 \pm 0,79$ см, ширина таза – $27,05 \pm 0,23$ см. Согласно данным проведённого анализа результатов, можно утверждать, что у спортсменок данной группы показатели ширины плеч (ШП) значительно превышают размеры ширины их таза (ШТ). При этом, значения ширины таза не соответствуют общепризнанным анатомическим показателям нормальных размеров ширины таза (d. cristarum), равняющегося 28-29 см (Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008; Бугаевский, 2016а; 2016б).

После определения антропометрических показателей ШП и ШТ, нами было проведено математическое исчисление значений индекса полового диморфизма (ИПД) и выделение половых соматотипов в исследуемой группе, согласно критериям классификации по Дж. Таннеру и У. Маршаллу, с выделением гинекоморфного, мезоморфного и

андроморфного половых соматотипов у спортсменок (Бугаевский, 2016а; 2016б; Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 2015; Надеина, Клоц, Звягинцева, & al., 2011; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015; Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008).

Данные о значениях половых соматотипов следующие: гинекоморфный половой соматотип был определён у 4 (16,67 %) юных спортсменок, мезоморфный – у 12 (50,00 %), андроморфный – у 8 (33,33 %) теннисисток. Обращает на себя внимание тот факт, что в группе юных теннисисток присутствуют спортсменки, с выявленными мезоморфным – 14 (53,85 %) и андроморфным – 6 (23,08 %) половыми соматотипами. Также у 4 (16,67 %) спортсменок в обеих группах пока сохранён гинекоморфный половой соматотип. После опроса спортсменок с гинекоморфным половым соматотипом, было установлено, что девушки имеют ещё незначительный спортивный стаж – от 1 года до 2,5 лет. У спортсменок, имеющих стаж занятий теннисом более 3-х лет доминирует мезоморфный и андроморфный половые соматотипы (Бугаевский, 2016а; 2016б; Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 2015; Надеина, Клоц, Звягинцева, & al., 2011; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015; Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008).

Согласно данным проведённого анализа полученных результатов, можно утверждать, что у теннисисток показатели ширины плеч значительно превышают размеры ширины их таза. При этом, значения ширины таза не соответствуют общепризнанным анатомическим показателям нормальных размеров ширины таза (*distancia cristarum*),

равняющегося 28-29 см (Бугаевский, 2016а; 2016б; Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 2015; Надеина, Клоц, Звягинцева, & al., 2011; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015; Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008).

Дополнительно, для определения степени зрелости костей таза, нами определялся индекс костей таза (ИКТ), как интегрального показателя сформированности костей таза, по методике Н. И. Ковтюк (Ковтюк, 2006; Бугаевский, 2016а; 2016б). Согласно данным её исследования, пик прироста основных размеров костного таза происходит, в среднем, в 12-13 лет, и совпадает с появлением у девочек менархе (первой менструации). В связи с этим, возрастной период, приходящийся на пубертатный и юношеский возраст, являются критическими периодами онтогенеза, в процессе формирования и созревания костей таза (Ковтюк, 2006; Бугаевский, 2016). Н. И. Ковтюк было установлено, что для девушек юношеского возраста, значение ИКТ составляет от 30,0 до 40,0 у.е., что соответствует их возрастной норме (Ковтюк, 2006; Бугаевский, 2016а; 2016б).

После проведения необходимых антропометрических измерений и математического исчисления данного морфологического значения нами были получены следующие результаты: среднее значение ИКТ у спортсменок юношеского возраста – $32,68 \pm 1,06$. При этом полученные данные показали, что у 8 (33,33 %) спортсменок юношеского возраста, значения ИКТ чуть ниже их возрастной нормы (от 27,5 до 29 у.е.), что указывает на всё ещё проходящий у них процесс созревания костных структур таза. У остальных 16 (66,67 %) спортсменок юношеского возраста, полученные значения ИКТ, со значениями выше 30,0 (от 31 до 54 у.е.), свидетельствуют о том, что процесс созревания и формирования

их тазовых костных структур завершён (Ковтюк, 2006; Бугаевский, 2016а; 2016б).

Для выявления имеющихся изменений в размерах и строении костных тазов у спортсменок, нами была проведена пельвиометрия, с классическим определением 4-х наружных размеров большого костного таза и, опосредовано, через перерасчёт, значение истинной конъюгаты: *distantia spinarum* (межкостистый/битуберозный размер) – в норме 25-26 см, *distantia cristarum* (межгребневый/бикристарный размер) – в норме – 28-29 см, *d. trochanterica* (межвертельный размер) – в норме 30-32 см, *s. externa* (наружная конъюгата) – в норме 20-21 см, *s. vera* (истинная конъюгата или прямой размер входа в малый таз – в норме 11 см (Стрелкович, Медведева, Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, Савенко, 2012; Яшворская, Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016б). Во всей группе (n=24) были получены данные пельвиометрии: *d. spinarum* 24,37±0,81 см, *d. cristarum* – 27,11±0,65 см, *d. trochanterica* – 31, 21±0,72 см, *s. externa* – 19,46±0,47 см, *s. vera* – 10,03±0,34 см (p<0,05).

При анализе результатов пельвиометрии, с определением двух поперечных (*d. spinarum*, *d. cristarum*) и 1 прямого размера (*s. externa*) достоверно было установлено (p<0,05) что полученные нами показатели меньше анатомических норм наружных размеров таза: *d. spinarum* – 25-26 см; *d. cristarum* – 28-29 см; *s. externa* – 20-21 см (Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016б). Исключение составляют только показатели (*d. trochanterica*), соответствующее нормальным значениям (30-32 см) (Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016б).

По результатам проведённого измерения размеров таза, нами были получены следующие пельвиометрические значения в исследуемой группе (n=24): у 14 (58,33%) исследуемых спортсменок: *d.*

spinarum – 24,41±0,65 см (p<0,05), *d. cristarum* – 27,68±0,44 см (p<0,05), *d. trochanterica* 32,64±0,93 см (p<0,05), *s. externa* 18,55±0,35 см (p<0,05), *s. vera* 10,27±0,25 см (p<0,05). Все полученные значения пельвиометрии, кроме значений *d. trochanterica*, которые соответствуют норме, меньше нормативных показателей, что позволяет утверждать о присутствии в данной группе спортсменок анатомически узкого таза (АУТ) (Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016б). При более детальном рассмотрении полученных пельвиометрических значений, удалось достоверно (p<0,05) установить, что показатели *d. spinarum* меньше анатомической и акушерской нормы, выявлены у 14 (58,33 %), *d. cristarum* – у 10 (41,67 %), *d. trochanterica* – у 3 (25,00 %), *s. externa* – у 14 (58,33%), *s. vera* – у 14 (58,33 %). При этом следует отметить, что у 15 (62,50 %) спортсменок, показатели *d. trochanterica* превышают нормативные показатели, что свидетельствует о превышении нормативных значений этого поперечного размера таза. Спортсменки, у которых был определён АУТ, были отнесены к таким половым соматотипам по классификации Дж. Таннера, как: андроморфный половой соматотип – 8 (33,33 %), мезоморфный половой соматотип – 5 (41,67 %).

У 8 спортсменок юношеского возраста, отнесённых к гинекоморфному и у 2 – к мезоморфному половым соматотипам (соответственно – 4 (33,33 %) и 2 (8,33 %) – были определены нормальные размеры таза, с соответствующими норме, показателями пельвиометрии (Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016б).

Анализ выявленных вариантов узких тазов, с разными степенями их сужения показал, что нормальные значения *s. vera* (11 см) во всей группе, имели 8 (33,33 %) девушек. Прямой размер входа в малый таз, по значениям которого

определяется степень сужения таза (Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016b), менее 11 см – был определён у 16 (66,67 %) спортсменок, поперечно-суженный таз – у 12 (50,00 %), «стёртые» формы таза – у 12 (50,00 %), I степень сужения таза (менее 11 см, но более 9 см) (Стрелкович, Медведева, Хапилина, 2012; Тянь, Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016а; 2016b) – у 12 (50,00 %), II степень сужения (8,5 см) – у 4 (16,67 %).

Выводы. 1. По результатам определения значений установлено, что в группе юных теннисисток, занимающихся теннисом от 3-х и более лет, уже сформированы и/или начинают формироваться мезоморфный и андроморфный половые соматотипы, как результат инверсии и адаптивной перестройки в организмах 20 (83,33 %) этих спортсменок.

2. Определено, что спортсменок со вторичной аменореей, с отсутствием менструации в сроки от 60 и более дней, и отнесённых к андроморфному половому соматотипу, было выявлено 6 (25,00 %)

3. Установлено, что у 22 (91,87 %) девушек из групп с андроморфным и мезоморфным половыми соматотипами, и у одной спортсменки с гинекоморфным половым соматотипом, выявленные выраженные проявления альгодисменореи и предменструального синдрома (ПМС).

2. Все полученные значения 3-х размеров, кроме значений d. trochanterica – меньше нормативных показателей, что позволяет утверждать о присутствии в данной группе спортсменок анатомически узкого таза (АУТ).

3. Спортсменки, у которых был определён АУТ, были отнесены к таким половым соматотипам, как: андроморфный половой соматотип – 8 (33,33 %), мезоморфный половой соматотип – 10 (41,67 %).

4. Прямой размер входа в малый таз (с. vera), менее 11 см – был определён у 16 (66,67 %) спортсменок, поперечно-суженный таз – у 12 (50,00 %), «стёртые» формы таза – у 12 (50,00 %), I степень сужения таза (менее 11 см, но более 9 см) – у 12 (50,00 %), II степень сужения (8,5 см) – у 4 (16,67 %).

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. В дальнейшем представляется интересным проведение исследования в данных группах спортсменок, по определению агрессивности тревожности и враждебности, а также показателей гендерной идентификации типа личности, в определённых у них половых соматотипах.

Конфликт интересов. Авторы отмечают, что не существует никакого конфликта интересов.

Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государственной, общественной или коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белик, С. Н., Подгорный, И. В. & Можинская Ю. В. (2014). Влияние спортивной деятельности на репродуктивное здоровье девушек. *Сборники конференций НИЦ Социосфера*, 33. 103–111.
- Бугаевский, К. А. (2016а). Изучение морфологических и анатомических особенностей организма и костного таза, девушек, занимающихся вольной борьбой. *Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры : сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с междунар. участием, 16–17 декабря 2016 г. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та.* 42–46.
- Бугаевский, К. А. (2016b). Изучение пальцевого индекса и проявлений полового диморфизма у волейболисток. *Актуальные научные исследования в современном мире. 10-4 (18).* 85–91.

- Бугаевский, К. А. & Михальченко, М. В. (2017). Особенности менструального цикла и ряда репродуктивных показателей у спортсменок, занимающихся тхэквондо. *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії*, 2(58), 18–22.
- Бугаевский, К. А. & Черепок, А. А. (2018). Особенности репродуктивных показателей у спортсменок ряда игровых видов спорта. *Спортивные игры*, 1(7), 4–12.
- Васин, С. Г. (2016). Особенности тренировочного процесса женщин с учетом протекания овариально-менструального цикла. *Инновационная наука*, 8-3, 114–116.
- Зайцев, Д. А., & Ивонина, Ю. П. (2013). Морфологические показатели полового диморфизма у спортсменок разного телосложения. *Вестник магистратуры*, № 2 (17). 7–9.
- Ковтюк, Н. І. (2004). Динаміка формування розмірів таза у дівчат шкільного віку Чернівецької області. *Клінічна анатомія та оперативна хірургія*, 3, 48–49.
- Кочеткова, Е. Ф., & Опарина, О. Н. (2014). Особенности и проблемы полового диморфизма в спорте. *Современные научные исследования и инновации*, 7, 15–20.
- Лопатина, Л. А., Сереженко, Н. П., & Анохина, Ж. А. (2013). Антропометрическая характеристика девушек по классификации Дж. Таннера. *Фундаментальные исследования*, 12-3, 504–508.
- Мандриков, В. Б., Самусев, Р. П., Зубарева, Е. В., Рудаскова, Е. С. & Адельшина Г. А. (2013). Влияние занятий спортом на соматические показатели полового диморфизма у девушек разных типов конституции. *Вестник ВолгГМУ*, 2 (46), 17-19.
- Мандриков, В. Б., Самусев, Р. П., Зубарева, Е. В., Рудаскова, Е. С., & Адельшина, Г. А. (2015). К вопросу об инверсии показателей полового диморфизма у представительниц маскулинных видов спорта. *Вестник ВолгГМУ*. 4 (56). 76-78.
- Надеина, С. А., Клоц, В. М., & Звягинцева, Л. А. (2011). Определение морфофункциональных особенностей у спортсменов с различными соматотипами по классификации Дж. Таннера». *Известия АлтГУ*, 3-2, 26–29.
- Нененко, Н. Д., Абрамова, О. А., Черницына Н. В. & Кучин, Р. В. (2014). Исследование полозависимых характеристик спортсменок, представительниц феминных, макулинных и нейтральных видов спорта. *Современные проблемы науки и образования*, 6, 15–25.
- Олейник, Е. А. (2013). Женщины, спорт, здоровье. Конституциональные особенности, состояние здоровья и образ жизни женщин-спортсменок : монография. *Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing*.
- Осіпов, В. (2012). До питання впливу інтенсивних фізичних навантажень на менструальну функцію спортсменок. *Теорія та методика фізичного виховання*, 5, 42–45.
- Папикян, А. (2016). Влияние физических нагрузок на женский гормональный фон. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.cmtscience.com/.../vliyanie-fizicheskikh-nagruzok-na-zhenshhin-gormony-rochemu-p>
- Рудаскова, Е. С. & Зубарева, Е. Е. (2015). *Спортивная морфология: Рабочая тетрадь (учебно-методическое пособие для физкультурных вузов)*. Волгоград: ФГОУ ВПО «ВГАФК».
- Стрелкович, Т. Н., Медведева, Н. И. & Хапилина, Е. А. (2012). Антропометрическая характеристика таза женщин в зависимости от соматотипа. *В мире научных открытий*, 2 (2), 60–73.
- Сырова, О. В., Загоровская Т. М. & Андреева, А. В. (2008). Взаимосвязь антропометрических параметров с размерами таза у девушек 17-19 лет. *Морфология*, Т. 133, 3, 45–47.
- Тян, О. В., Сткляніна, Л. В. & Савенко, Л. Д. (2012). Антропометричні характеристики пацієнток з різними формами звуження тазу. *Український морфологічний альманах*, Том 10, 3, 132–133.
- Ягелло, М. & Ягелло, В. (2009). Конституционные аспекты спортивного мастерства в теннисе. *Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета*

Украины; Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Научный журнал, 1, 73–76.

Яшворская, В. А. & Левицкий, М. И. (2012). О некоторых антропометрических особенностях таза у современных девушек. *Акушерство и гинекология*, 1, 56–59.

Wodarska, M., Witkoś, J. A. Drosdzol-Cop Dąbrowska, J., Dąbrowska-Galas, M., Hartman, M., & Skrzypulec-Plinta, V. (2013). Menstrual cycle disorders in female volleyball players. *J. Obstet. Gynaecol*, 33 (5), 484-488. <https://doi.org/10.3109/01443615.2013.790885>

Статья поступила в редакцию: 1.05.2018 г.

Опубликована: 1.06.2018 г.

Анотація. Бугаєвський К. А., Черепок О. О. Розгляд ряду психологічних і соматичних значень у спортсменок в ігрових видах спорту. **Мета:** представити порівняльні результати проведеного дослідження, за визначенням наявних змін в динаміці менструального циклу, анатомічних і морфофункціональних показниках кісткового таза, в залежності від статевих соматотипів, до яких належать спортсменки юнацького віку, що займаються тенісом. **Матеріал і методи:** аналіз науково-методичної літератури; антропометрія, пельвіометрія, анкетування; методи визначення морфологічних індексних значень, метод математичної статистики. **Результати:** розглянуті дані про виявлені індивідуальні соматичні і репродуктивні зміни в динаміці оваріально-менструального циклу і анатомо-морфофункціональних показників кісткового таза, в виявлених статевих соматотипах, в процесі лікарсько-педагогічних спостережень у юних спортсменок, що займаються тенісом. **Висновки:** За результатами дослідження було визначено, що в досліджуваній групі є прояви не тільки інверсії статевих соматотипів, а й численні, часто комбіновані варіанти порушень оваріально-менструального циклу і його динаміки. Крім того, достовірно встановлено, що у переважної більшості юних тенісисток, визначені анатомічні та морфологічні зміни, як в співвідношеннях розмірів, так форм і видів тазів. Вважаємо, що виявлені зміни з боку ряду показників репродуктивної системи, так і анатомо-морфологічні зміни та інверсії в статевих соматотипах, обумовлені адаптивними змінами в організмах спортсменок, безпосередньо пов'язаними з випробовуються ними фізичними та психо-емоційними навантаженнями при їх заняттях спортом. Отримані результати вказують як на наявні проблеми в стані здоров'я цієї групи спортсменок і посилення лікарського контролю за ними, а також на перегляд тренерської командою індивідуального режиму при плануванні тренувально-змагальних алгоритмів в мікро-, мезо- і макроциклах.

Ключові слова: спортсменки, теніс, юнацький вік, репродуктивні показники, оваріально-менструальний цикл, статевий диморфізм, статеві соматотипи, інверсія, адаптація, кістковий таз, вузький таз.

Abstract. Bugaevsky K. A., Cherepok A. A. *Consideration of a number of psychological and somatic values in sportswomen in game sports.* **Purpose:** To present comparative results of the study, in determining which changes in the menstrual cycle dynamics, anatomical and morphological and functional indicators of the bone of the pelvis, depending on the sex somatotypes which include athletes adolescence, playing tennis. **Material and methods:** analysis of scientific and methodological literature; anthropometry, pelviometry, questioning; methods of determining morphological index values, the method of mathematical statistics. **Results:** Data on identified individual somatic and reproductive changes in the dynamics of ovarian-menstrual cycle and anatomical and morphological and functional indicators of the bone of the pelvis, in the identified sexual somatic, in the medical-pedagogical observations in young athletes involved in tennis. **Conclusions:** According to the study, it was determined that in the study group, there are manifestations of not only sexual inversion somatotypes, but also numerous, often combined variants of disorders of ovarian-menstrual cycle and its dynamics. In addition, it has been reliably established that the overwhelming number of young tennis players have anatomical and

morphological changes, both in proportions of sizes, shapes and types of pelvis. We believe that the revealed changes on the part of a number of indicators of the reproductive system, as well as anatomo-morphofunctional inversions in sexual somatotypes, are caused by adaptive changes in the athletes' bodies, which are directly related to the physical and psycho-emotional loads they experience when they engage in sports. The results indicate how the current problems in the health status of this group of athletes and strengthening medical control over them, as well as the revision of the coaching team of the individual modes when planning training-competitive algorithms in the micro, meso-and macrocycles.

Keywords: athletes, tennis, youthful age, reproductive indicators, ovarian-menstrual cycle, sexual dimorphism, sex somatotypes, inversion, adaptation, bone pelvis, narrow pelvis.

References

- Belik, S. N., Podgornyj, I. V. & Mozhinskaja Ju. V. (2014). Vlijanie sportivnoj dejatel'nosti na reproduktivnoe zdorov'e devushek [Influence of sports activity on reproductive health of girls]. *Sborniki konferencij NIC Sociosfera*, 33, 103–111.
- Bugaevskij, K. A. (2016a). Izuchenie morfologicheskikh i anatomicheskikh osobennostej organizma i kostnogo taza, devushek, zanimajushhihsja vol'noj bor'boj [The study of morphological and anatomical features of the body and bone pelvis, girls engaged in freestyle wrestling]. *Strategicheskie napravlenija reformirovanija vuzovskoj sistemy fizicheskoj kul'tury : sbornik nauchnyh trudov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunar. uchastiem, 16–17 dekabrja 2016 g. SPb. : Izd-vo Politehn. un-ta.* 42–46.
- Bugaevskij, K. A. (2016b). Izuchenie pal'cevogo indeksa i projavlenij polovogo dimorfizma u volejbolistok [The study of the finger index and manifestations of sexual dimorphism in volleyball players.]. *Aktual'nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire.* 10-4 (18). 85–91.
- Bugaevskij, K. A. & Mihal'chenko, M. V. (2017). Osobennosti menstrual'nogo cikla i rjada reproduktivnyh pokazatelej u sportsmenok, zanimajushhihsja thjektivno [Features of the menstrual cycle and a number of reproductive indicators in athletes engaged in taekwondo]. *Aktual'ni problemi suchasnoi medicini: Visnik ukraïns'koï medichnoi stomatologichnoi akademii*, 2(58), 18–22.
- Bugaevskij, K. A. & Cherepok, A. A. (2018). Osobennosti reproduktivnyh pokazatelej u sportsmenok rjada igrovyh vidov sporta [Features of reproductive indicators in athletes of a number of game sports]. *Sportivnye igry*, 1(7), 4–12.
- Vasin, S. G. (2016). Osobennosti trenirovochnogo processa zhenshin s uchedom protekanija ovarial'no-menstrual'nogo cikla [Features of the training process of women taking into account the course of the ovarian-menstrual cycle]. *Innovacionnaja nauka*, 8-3, 114–116.
- Zajcev, D. A., & Ivonina, Ju. P. (2013). Morfologicheskie pokazateli polovogo dimorfizma u sportsmenok raznogo teloslozhenija [Morphological indicators of sexual dimorphism in athletes of different physiques]. *Vestnik magistratury*, № 2 (17). 7–9.
- Kovtjuk, N. I. (2004). Dynamika formuvannja rozmiriv taza u divchat shkil'nogo viku Cherniveckoi' oblasti [Dynamics of pelvic size formation for girls of school age in Chernivtsi region]. *Klinichna anatomija ta operatyvna hirurgi*, 3, 48–49.
- Kochetkova, E. F., & Oparina, O. N. (2014). Osobennosti i problemy polovogo dimorfizma v sporte [Features and problems of sexual dimorphism in sports]. *Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii*, 7, 15–20.
- Lopatina, L. A., Serezhenko, N. P., & Anohina, Zh. A. (2013). Antropometricheskaja harakteristika devushek po klassifikacii Dzh. Tannera [Anthropometric characteristics of girls according to the classification of J. Tanner]. *Fundamental'nye issledovanija*, 12-3, 504–508.
- Mandrikov, V. B., Samusev, R. P., Zubareva, E. V., Rudaskova, E. S. & Adel'shina G. A. (2013). Vlijanie zanjatij sportom na somaticheskie pokazateli polovogo dimorfizma u devushek raznyh tipov konstitucii [The influence of sports on the somatic parameters of sexual dimorphism in girls of different types of constitution]. *Vestnik VolgGMU*, 2 (46), 17-19.

- Mandrikov, V. B., Samusev, R. P., Zubareva, E. V., Rudaskova, E. S., & Adel'shina, G. A. (2015). K voprosu ob inversii pokazatelej polovogo dimorfizma u predstavitel'nic maskulinnyh vidov sporta [On the issue of inversion of sexual dimorphism in representatives of masculine sports]. *Vestnik VolgGMU*, 4 (56), 76-78.
- Nadeina, S. A., Kloc, V. M., & Zvjaginceva, L. A. (2011). Opredelenie morfofunkcional'nyh osobennostej u sportsmenov s razlichnymi somatotipami po klassifikacii Dzh. Tannera [Definition of morphofunctional features in athletes with different somatotypes according to the classification of J. Tanner]. *Izvestija AltGU*, 3-2, 26–29.
- Nenenko, N. D., Abramova, O. A., Chernicyna N. V. & Kuchin, R. V. (2014). Issledovanie polozavisimyh harakteristik sportsmenok, predstavitel'nic feminnyh, makulinnyh i nejtral'nyh vidov sporta [Research polozavisimyh characteristics of female athletes, representatives of feminine, makulina and neutral sports]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovanija*, 6, 15–25.
- Olejnik, E. A. (2013). *Zhenshhiny, sport, zdorov'e. Konstitucional'nye osobennosti, sostojanie zdorov'ja i obraz zhizni zhenshhin-sportsmenok* [Women, sport, health. Constitutional features, health status and lifestyle of female athletes]: monografija. Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Osipov, V. (2012). Do pytannja vplyvu intensyvnyh fizychnyh navantazhen' na menstrual'nu funkciju sportsmenok [The question of the effect of intense physical activity on the menstrual function of athletes]. *Teorija ta metodyka fizychnogo vyhovannja*, 5, 42–45.
- Papikjan, A. (2016). Vlijanie fizicheskikh nagruzok na zhenskij gormonal'nyj fon. (Jelektronnyj resurs) [Influence of physical activity on the female hormonal background]. *Rezhim dostupa: <http://www.cmtscience.com/.../vlijanie-fizicheskikh-nagruzok-na-zhenshhin-gormony-pochemu-p>*
- Rudaskova, E. S. & Zubareva, E. E. (2015). *Sportivnaja morfologija: Rabochaja tetrad'* (uchebno-metodicheskoe posobie dlja fizkul'turnyh vuzov) [*Sportivnaja morfologija: Rabochaja tetrad'*]. Volgograd: FGOU VPO «VGAFK».
- Strelkovich, T. N., Medvedeva, N. I. & Hapilina, E. A. (2012). Antropometricheskaja harakteristika taza zhenshhin v zavisimosti ot somatotipa [Anthropometric characteristics of the pelvis of women depending on the somatotype]. *V mire nauchnyh otkrytij*, 2 (2), 60–73.
- Syrova, O. V., Zagorovskaja T. M. & Andreeva, A. V. (2008). Vzaimosvjaz' antropometricheskikh parametrov s razmerami taza u devushek 17-19 let [The relationship between anthropometric parameters and pelvic size in girls aged 17-19]. *Morfologija, T. 133*, 3, 45–47.
- Tjan, O. V., Stkljanina, L. V. & Savenko, L. D. (2012). Antropometrychni harakterystyky pacientok z riznymi formamy zvuzhennja tazuv [Anthropometric characteristics of patients with rare forms of pelvic anus]. *Ukrai'ns'kyj morfologichnyj al'manah, Tom 10*, 3, 132–133.
- Jagello, M. & Jagello, V. (2009). Konstitucionnye aspekty sportivnogo masterstva v tennis [Constitutional aspects of sports skills in tennis]. *Har'kovskoe oblastnoe otdelenie nacional'nogo olimpijskogo komiteta Ukrainy; Har'kovskaja gosudarstvennaja akademija dizajna i iskusstv, Nauchnyj zhurnal*, 1, 73–76.
- Jashvorskaja, V. A. & Levickij, M. I. (2012). O nekotoryh antropometricheskikh osobennostjah taza u sovremennyh devushek [About some anthropometric features of the pelvis in modern girls]. *Akusherstvo i ginekologija*, 1, 56–59.
- Wodarska, M., Witkoś, J. A. Droszol-Cop Dąbrowska, J., Dąbrowska-Galas, M., Hartman, M., & Skrzypulec-Plinta, V. (2013). Menstrual cycle disorders in female volleyball players. *J. Obstet. Gynaecol*, 33 (5), 484-488. . <https://doi.org/10.3109/014433615.2013.790885>

Сведения об авторах

Бугаєвський Костянтин Анатолійович: к. мед. н., доцент; Класичний приватний університет, Інститут здоров'я, спорту та туризму: вул. Жуковського 70Б, Запоріжжя, 69000, Україна.

Бугаевский Константин Анатольевич: к. мед. н., доцент; Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта и туризма: ул. Жуковского 70Б, г. Запорожье, 69000, Украина.

Bugaevsky Konstantin Anatolievich: PhD (medical sciences), Associate Professor; Classical Private University, Institute of Health, Sports and Tourism: st. Zhukovsky 70B, Zaporozhye, 69000, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0002-8447-1541>

E-mail: apostol_luka@ukr.net

Черепок Олександр Олексійович: к. мед. н., асистент; Запорізький державний медичний університет: пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69000, Україна.

Черепок Александр Алексеевич: к. мед. н., ассистент; Запорожский государственный медицинский университет: пр. Маяковского, 26, г. Запорожье, 69000, Украина.

Cherepok Alexander Alexeyevich: PhD (medical sciences); Zaporozhye State Medical University: Mayakovsky Ave. 26, Zaporozhye, 69000, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0002-4722-5181>

E-mail: zsmussp@i.ua